

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No5(4)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 322 sahifa,
18-may, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyuu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

O'quvchi yoshlarni muhandislik kasblariga yo'naltirishda xorij tajribasi.....	10
Maxamov X. T., Omondavlatova Sofiya Baxtiyor qizi	
2-sinf darslarida "4K" ko'nikmalarini shakllantirish: XXI asr savodxonligi poydevori	14
Jo'rayeva Nargiza O'ktamovna	
Ommaviy axborot vositalarining inson ruhiy salomatligiga ta'siri: empirik tadqiqot natijalari.....	18
Abdinazarova Bibixonim Rashid qizi	
Talabalar uchun amaliy ko'nikmalarni shakllantirishda texnik loyihalarning o'rni	23
Axmadaliyev Mansurbek Erkaboy o'g'li, Rejabov Jaloliddin Sadiq o'g'li	
Masalalarni modellashtirish metodi yordamida yechish yo'llari	28
B. B. Qarshiyev, Bekmuradov Bobur Toyloq o'g'li	
Maktabgacha ta'lim tashkilotida elektron o'quv materiallaridan foydalanishning afzalliklari.....	34
Tog'aymurodova Marjona Yusuf qizi	
Raqamli ta'lim muhitida dizaynerlik faoliyatlarini rivojlantirishning zamonaviy metodlari.....	39
Satvoldiyeva Malaxatxon A'zamjanovna	
Metall va metallmas buyumlarga ishlov berish texnologiyasi fanidan amaliy dars mashg'ulotlarini raqamli texnologiyalar asosida o'qitish metodikasi	47
A. Safarov	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tanqidiy fikrlashni shakllantirish mezonlari.....	57
Xolmatov Doston Dilshod o'g'li	
7–8-sinf biologiya darslarida kompetensiyaviy yondashuvni takomillashtirish metodikasi	60
Xolmurodova Sarvinoz	
Zamonaviy adabiyotda lider ayol portreti va shaxsiy rivojlanish falsafasi.....	64
G'afforova Dildora Ergashevna	
Boshlang'ich sinf o'qish darslarida matn ustida ishlash metodikasini takomillashtirishning pedagogik asoslari.....	69
Yusupova Umida Zayniddin qizi	
Umumta'lim maktabida xalq hunarmandchiligi va badiiy loyihalashda kreativ yondashish texnologiyalarining mazmun-mohiyati.....	74
Shomirzayev Maxmatmurod Xuramovich, G'aniyeva Dilfuza A'lam qizi	
Oila muhitining raqamli tadbirkorlik motivatsiyasiga ta'siri: psixologik tahlil	78
Tursunov Lutfulla Sayfullayevich, Boyqobilova Sevinch Fazliddin qizi	
Maktab va muzeylar aloqadorligini ta'minlash asosida o'quvchilarni ma'naviy merosga hurmat ruhida tayyorlashning pedagogik texnologiyasi	81
Nizomxonova Nargizaposhsho Ekrixon qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida produktiv o'qish malakasini shakllantirish.....	86
Xurramova Sojida Abdunazar qizi	
Oliy ta'lim tizimida liderlik kompetensiyalarini takomillashtirishning kompleks yondashuvlari.....	91
Risvayeva Charos Zaydilla qizi	
Sport sohasining ommaviyligi va inklyuzivligi	94
Z. N. Urunova, M. Jaborova	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida psixologik muhitni swot-tahlil qilish va korreksiyalash	97
Sattorova Shirinoy San'atovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kognitiv kompetentligini rivojlantirishda integrativ yondashuv ..	100
Buvrayev Akram Rustam o'g'li	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy nutqiga qo'yiladigan talablar	104
Xolmuminova Dilfuza Xolmamatovna	
O'qituvchining kasbiy faoliyatida ma'naviy-axloqiy fazilatlarining ahamiyati	107
Jumanazarova Dilnoza Umurzaqovna	

Hadislar yordamida boshlang'ich sinf o'quvchilarida ma'naviy-axloqiy sifatlarni shakllantirish	111
<i>Akaboyeva Malika Raxmatovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini mustaqil fikrlashga o'rgatish texnologiyasi	114
<i>Beshimova Muazzam Bahodirovna, To'lanboyeva Farangis Ibrohimjon qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilariga ona tili fanini o'qitishda kreativlik qobiliyatini rivojlantirishning pedagogik-psixologik shart-sharoitlari	117
<i>Xoliyeva Sevara Rustam qizi</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirishda multimedia texnologiyalaridan foydalanish kompetensiyasini tarkib toptirish	122
<i>Narmatova Fotima Dilshod qizi</i>	
Organizing Physics Lessons in General Education Schools Based on Gamification Elements	127
<i>Y. A. Mamatokhunov, U. S. Ismoilov, M. A. Muxtorjonova</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda mantiqiy tafakkurni rivojlantirishda didaktik o'yinlarning samaradorligi....	129
<i>Meyliyeva Sevinch Bozor qizi</i>	
Anoreksiyasi va bulimiyaning psixologik determinantlari hamda klinik jihatlari	132
<i>Askarova Nargiza Abdivaliyevna, To'raqulova Sevinch Sattorjon qizi</i>	
Koxlear implantli bolalar fonematik eshituvini shakllantirish asosida tovush talaffuzini shakllantirish	136
<i>Bozorov Otabek Yo'lchi o'g'li, Yakubova Asalxon Ulug'bek qizi</i>	
Qisqa masofaga yuguruvchi yosh sportchilarning kuch va tezlik-kuch ko'rsatkichlarini rivojlantirishda yillik rejalashtirish samaradorligi	139
<i>Eshpulatov Jamshid Nuraliyevich</i>	
Разработка модуля автопрокторинга для платформ дистанционного обучения на основе компьютерного зрения и анализа активности пользователя	144
<i>Дустқобилов Акмал Бобомуродович</i>	
Определение нарушений академической честности на онлайн-экзаменах на основе компьютерного зрения: алгоритм и эффективность модуля камерaproctor	149
<i>Дустқобилов Акмал Бобомуродович, Маматов Ислонбек Ильесович</i>	
Zamonaviy ta'limda sun'iy intellekt texnologiyalari: imkoniyatlar, muammolar va istiqbollar	154
<i>Delov To'liqin Erkinovich, Gulmirzayeva Zulayho Ko'klanboy qizi</i>	
Ijtimoiy tarmoqlarning talaba yoshlar psixologiyasiga ta'siri	160
<i>Saidakbarova Nigora Abduraxim qizi</i>	
Talabalarni ijtimoiy-pedagogik faoliyatga tayyorlashning besh blokli pedagogik modeli	165
<i>Amonov Mirjon Namozovich</i>	
O'smirlarning raqamli texnologiyalarga qaramligi va uning psixologik salomatlikdagi o'rni	170
<i>Nurmatov Nurhayot Nurziyot o'g'li, Normamatova Aziza Ibroxim qizi</i>	
Qizlarda erta nikohning psixologik omillari va sabablari	174
<i>Sodiqova Gulbarno Odiljon qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida o'quv motivlarini shakllantirishning pedagogik imkoniyatlari	178
<i>Jumayeva Guzal Xayriddin qizi</i>	
Maktabgacha va kichik maktab yoshidagi bolalarda barmoqlar harakati mashqlari asosida kichik motorika va harakat koordinatsiyasini rivojlantirish	183
<i>Mirzakarimov Yuldashboy Abdinabiyevich</i>	
Globalashuv sharoitida yoshlar tashkilotlari orqali milliy o'zlikni anglashni shakllantirishning pedagogik strategiyalari	187
<i>Axralova Marg'uba Akmalxanovna</i>	
Tarbiya fani asosida o'quvchilarda huquqiy kompetentlikni rivojlantirish imkoniyatlari	191
<i>Jumanova Xafiza Xoliqulovna</i>	
Zamonaviy ilmiy-texnika taraqqiyoti sharoitida texnologik ta'lim mazmunini STEM yondashuvi asosida integratsiyalash va talabalarning texnik fikrlash kompetensiyasini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	196
<i>Imanov Baxtiyor Berdiyevich, Qulmamatova Xurshida Abduxamidovna, Barataliyeva Nasiba Maxmadaminovna</i>	
Ijodiy kompetensiyalarni shakllantirishga yo'naltirilgan o'quv jarayonining mazmuniy ta'minoti	202
<i>Kubayeva Mavluda Baxtiyor qizi</i>	

The Influence of a Competency-Based Approach on Educational Quality in Physics Instruction	205
<i>A. Xakimov, Yorqinjon Abduraimjanovich Mamatokhunov, M. A. Ne'matova</i>	
Umumta'lim maktablarida o'quvchilarning ekologik savodxonligini shakllantirishning amaliy holati	208
<i>Majitov Turg'unali Anvar o'g'li</i>	
Maktabgacha ta'lim tarbiyalanuvchilariga ingliz tilini o'rgatishning pedagogik va psixologiyistik xususiyatlari.....	214
<i>Ismoilova Muattar Ilyosovna</i>	
Sharq mutafakkirlarining yoshlarni mehnat va kasb-hunarga o'rgatish bo'yicha qarashlari.....	219
<i>Alqarov Qodir Xoimatovich, Irmatov Pirmuhammad Normat o'g'li</i>	
Metallar mavzusini interfaol metodlar asosida o'qitish orqali o'quvchilar kreativligini oshirish	222
<i>Murodova Sayyora Qanoatovna</i>	
Moliyaviy terminlarni tarjima qilishning metodologik muammolari.....	226
<i>Norboeva Dilafuz Djumaqulovna, Suvonov Ozodbek Jamshid o'g'li</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida yakuniy nazorat jarayonlarini sun'iy intellekt texnologiyalari asosida tashkil etishning afzalliklari	230
<i>Abdunabiyeva Kamola Mansurovna</i>	
Pedagogik ta'limda AI-tutor texnologiyalaridan foydalanish: o'zaro ta'sir mexanizmi va samaradorlik tahlili	236
<i>Abdunabiyeva Maftunaxon Solijon qizi</i>	
Talabalarda prokrastinatsiyani kamaytirishning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari	240
<i>Kozimov Sayfullah Maxammadjon o'g'li</i>	
Kompetensiyaviy yondashuv asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'quv-bilish faoliyatini rivojlantirish.....	245
<i>Raximov Zokir Toshmirovich</i>	
Yosh voleybolchilarning umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarliklarini oshirishning pedagogik asoslari	249
<i>Temirov Shoirbek Raimjonovich</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida boshqaruv jarayonlari mexanizmlarini takomillashtirish.....	253
<i>Kimsanova Rahnamo Solijonovna</i>	
Milliy kurash vositasida yoshlarning irodaviy sifatlarini rivojlantirish.....	257
<i>Muratov Muzaffar Shermamatovich</i>	
Xavotirlanish muammosining psixologik-pedagogik adabiyotlarda o'rganilganligi va o'smirlik davrining psixologik xususiyatlari	261
<i>Mutalibjonov Nurillo Iroiljon o'g'li</i>	
Bo'lajak pedagoglarda kreativ tafakkurni rivojlantirishning innovatsion va reflektiv asoslari	264
<i>Oblayeva Lobar Erdonovna</i>	
STEM Education Technology: Physics Teaching Methodology and Future Innovations	268
<i>Yorqinjon Abduraimjanovich Mamatokhunov, Odinakhon Sotvoldiyeva Abdumannob qizi</i>	
Mustaqil ta'limni tashkil etishning nazariy asoslari	272
<i>Qurbonova Buzaynab Nurmuxammadiyevna</i>	
Maktabgacha tarbiya yoshda bolalar kognitiv sohasining tadqiq qilinishi.....	276
<i>Raxmonova Shaxrizoda Laziz qizi</i>	
Modernization of Physics Teaching Methodology Based on Stream Integration in Vocational Schools.....	279
<i>S. Z. Zaynobiddinov, Yorqinjon Abduraimjanovich Mamatokhunov, Z. M. Orifjonova</i>	
Cultural Competence as a Core Component of Foreign Language Teaching: Theoretical Foundations and Pedagogical Integration	282
<i>Shahlo Obidova</i>	
Pedagogika oliy ta'lim muassasalarida talabalarning akmeologik madaniyatini rivojlantirishda ART-pedagogik texnologiyalardan foydalanish.....	286
<i>Shodmonova Shoira Saidovna, Sharifova Dildora Shavkiddin qizi</i>	
Talabalarning to'garak mashg'ulotlari orqali ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish yo'llari	290
<i>Turakulova Feruza Mamadoli qizi</i>	

Boshlang'ich sinf o'quvchilariga ona tili fanini o'qitishda kreativlik qobiliyatini rivojlantirishning pedagogik-psixologik shart-sharoitlari	294
<i>Xoliyeva Sevara Rustam qizi</i>	
Texnologiya darslarida raqamli texnologiyalar vositasida o'quvchilarning tadbirkorlik ko'nikmalarini shakllantirish metodikasi.....	298
<i>Xudoyberdiyeva Nilufar Raximqulovna</i>	
Umumta'lim maktablari musiqa darslarida media-kontentlardan foydalanib o'quvchilarda estetik didni shakllantirish.....	302
<i>Xudoyqulov Asilbek Aziz o'g'li</i>	
Педагогические стратегии профилактики раннего профессионального выгорания у студентов-медиков (в условиях высокой информационной нагрузки)	305
<i>Асророва Мафтунабегим Махаммадризо кизи</i>	
Формирование самоотношения у подростков, переживших насилие	308
<i>Кушакова Наргиза Исламбаевна, Азаркова Миланика Дмитриевна</i>	
Изучение развития эпистемических знаний у учащихся 5-го класса в педагогико-психологической литературе.....	311
<i>Нехочина Лола Шахобиддиновна</i>	
Когнитивные уровни читательской деятельности в заданиях PIRLS: типология, процессы понимания и система оценивания.....	314
<i>Нуруллаева Шахло Уктамовна, Александра Валерьевна Шаркова</i>	

QISQA MASOFAGA YUGURUVCHI YOSH SPORTCHILARNING KUCH VA TEZLIK-KUCH KO'RSATKICHLARINI RIVOJLANTIRISHDA YILLIK REJALASHTIRISH SAMARADORLIGI

Eshpulatov Jamshid Nuraliyevich
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti

Annotatsiya: Mazkur maqolada qisqa masofaga yuguruvchi yosh sportchilarning kuch va tezlik-kuch ko'rsatkichlarini rivojlantirishda yillik rejalashtirish jarayonining samaradorligi o'rganilgan. Tadqiqot davomida mashg'ulot jarayonining bosqichma-bosqich rejalashtirilishi, yuklamalarning taqsimlanishi hamda ularning sportchilarning jismoniy tayyorgarligiga ta'siri tahlil qilindi. Olingan natijalar yillik rejalashtirish asosida tashkil etilgan mashg'ulotlar yosh sprinterlarning kuch va tezlik-kuch sifatlarini sezilarli darajada yaxshilashini ko'rsatdi. Tadqiqot natijalari sport mashg'ulotlarini ilmiy asosda tashkil etishda amaliy ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: qisqa masofaga yugurish, yosh sportchilar, kuch, tezlik-kuch, yillik rejalashtirish, sport mashg'uloti.

Abstract: This article examines the effectiveness of annual training planning in developing strength and speed-strength indicators in young athletes specializing in short-distance running. The study analyzes the structure of the training process, the distribution of loads throughout the annual cycle, and their impact on athletes' physical preparedness. The results demonstrate that well-organized annual planning significantly improves the strength and speed-strength qualities of young sprinters. The findings can be applied in practice to enhance scientifically based training programs.

Key words: short-distance running, young athletes, strength, speed-strength abilities, annual planning, training process.

Аннотация: В статье рассматривается эффективность годового планирования в развитии силовых и скоростно-силовых показателей у юных спортсменов, специализирующихся в беге на короткие дистанции. В ходе исследования был проанализирован тренировочный процесс, особенности распределения нагрузок в годичном цикле и их влияние на уровень физической подготовленности спортсменов. Результаты показали, что рациональное годовое планирование способствует значительному улучшению силовых и скоростно-силовых качеств у юных спринтеров. Полученные данные имеют практическое значение для совершенствования системы спортивной подготовки.

Ключевые слова: бег на короткие дистанции, юные спортсмены, сила, скоростно-силовые качества, годовое планирование, тренировочный процесс.

KIRISH

Hozirgi kunda sport natijalarining jadal o'sib borishi yosh sportchilarni tayyorlash jarayoniga ilmiy yondashuvni talab etmoqda. Ayniqsa, qisqa masofaga yugurishda yuqori natijalarga erishish kuch va tezlik-kuch sifatlarining rivojlanganlik darajasi bilan chambarchas bog'liqdir. Ushbu sifatlarni samarali rivojlantirishda mashg'ulot jarayonini yillik rejalashtirish muhim ahamiyat kasb etadi. Amaliyotda esa yosh sportchilar mashg'ulotlarida yuklamalarni to'g'ri taqsimlash va rejalashtirish yetarli darajada ilmiy asoslanmagan holatlar uchrab turadi. Shu sababli qisqa masofaga yuguruvchi yosh sportchilarning kuch va tezlik-kuch ko'rsatkichlarini rivojlantirishda yillik rejalashtirish samaradorligini o'rganish dolzarb ilmiy-amaliy muammo hisoblanadi.

Qisqa masofaga yugurish yengil atletikaning eng ommabop va yuqori tezlik talab qiladigan turlaridan biri bo'lib, sportchidan maksimal darajada kuch, tezlik va tezlik-kuch sifatlarini namoyon etishni talab qiladi. Yosh sportchilarni tayyorlash jarayonida ushbu jismoniy sifatlarni rivojlantirish kelajakdagi sport mahoratining poydevorini tashkil etadi. Sport mashg'ulotlarini samarali tashkil etishda yillik rejalashtirish muhim o'rin tutadi. Yillik reja sportchining tayyorgarlik, musobaqa va o'tish davrlarini o'z ichiga olgan holda yuklamalarning bosqichma-bosqich oshirilishini ta'minlaydi. Ayniqsa, kuch va tezlik-kuch mashqlarini yosh organizmning rivojlanish xususiyatlarini hisobga olgan holda rejalashtirish sportchilarning sog'lig'ini saqlash va yuqori natijalarga erishishda muhim ahamiyatga ega.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Amaliyotda esa yosh sprinterlar bilan ishlashda yillik rejalashtirishga yetarlicha e'tibor berilmayotgan holatlar kuzatiladi. Ko'plab mashg'ulotlar tizimsiz, individual xususiyatlar hisobga olinmasdan yoki musobaqa natijalariga tezroq erishish maqsadida haddan tashqari yuklama berish orqali olib borilmoqda. Bu esa mashg'ulot samaradorligining pasayishiga olib keladi. Shu munosabat bilan qisqa masofaga yuguruvchi yosh sportchilarning kuch va tezlik-kuch ko'rsatkichlarini rivojlantirishda yillik rejalashtirishning samaradorligini ilmiy jihatdan o'rganish dolzarb ilmiy-amaliy masala hisoblanadi.

Qisqa masofaga yugurish yengil atletikaning eng tezkor va dinamik turlaridan biri bo'lib, sportchidan maksimal darajada kuch, tezlik hamda tezlik-kuch sifatlarini namoyon etishni talab qiladi. Ushbu sport turida yuqori natijaga erishish asosan start tezligi, qisqa vaqt ichida maksimal tezlikka chiqish va uni masofa davomida saqlab qolish qobiliyati bilan belgilanadi. Mazkur omillarning barchasi sportchining kuch va tezlik-kuch tayyorgarligi darajasi bilan bevosita bog'liqdir. Yosh sportchilarni tayyorlash jarayoni murakkab va ko'p yillik tizimli yondashuvni talab qiladi. Dastlabki tayyorgarlik bosqichlarida jismoniy sifatlarni to'g'ri shakllantirish keyingi ixtisoslashgan tayyorgarlik davrlarida yuqori sport natijalariga erishish uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, yosh sprinterlarda kuch va tezlik-kuch sifatlarini rivojlantirish mashg'ulot jarayonining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

Sport mashg'ulotlarini samarali tashkil etishda rejalashtirish muhim o'rin tutadi. Yillik rejalashtirish sport tayyorgarligining mazmuni, mashg'ulot yuklamalarining hajmi va intensivligini ilmiy asosda belgilash imkonini beradi. Yillik tayyorgarlik jarayonida kuch va tezlik-kuch mashqlarining to'g'ri ketma-ketlikda, yosh sportchilarning jismoniy rivojlanish darajasini hisobga olgan holda qo'llanilishi mashg'ulot samaradorligini oshiradi hamda sportchilarning funksional imkoniyatlarini bosqichma-bosqich rivojlantirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, yosh sportchilarning tayyorgarligida individual yondashuvni qo'llash, yuklamalarning organizmga moslashuv jarayonini nazorat qilish ham muhim vazifalardan hisoblanadi. Yillik rejalashtirish ushbu jarayonlarni tizimli tarzda boshqarish imkonini yaratadi. Mazkur tadqiqot qisqa masofaga yuguruvchi yosh sportchilarning kuch va tezlik-kuch ko'rsatkichlarini rivojlantirishda yillik rejalashtirishning samaradorligini aniqlash, shuningdek, mashg'ulot jarayonini yanada takomillashtirishga qaratilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqot qisqa masofaga yuguruvchi yosh sportchilarning kuch va tezlik-kuch ko'rsatkichlarini rivojlantirishda yillik rejalashtirishning samaradorligini aniqlashga qaratilgan. Zamonaviy sportda yuqori natijalarga erishish jarayoni tobora murakkablashib, sportchilar tayyorgarligiga qo'yiladigan talablar yil sayin ortib bormoqda. Ayniqsa, yengil atletikaning qisqa masofaga yugurish turlarida raqobatning kuchayishi sportchilardan nafaqat yuqori tezlikni, balki kuch va tezlik-kuch sifatlarining mukammal rivojlangan bo'lishini talab etadi. Ushbu jismoniy sifatlarni qisqa masofaga yugurishda startdan chiqish, tezlanish va maksimal tezlikni saqlab qolishda hal qiluvchi ahamiyatga ega.

Yosh sportchilarni tayyorlash tizimi sport zaxirasini shakllantirishning asosiy bo'g'ini hisoblanadi. Aynan yosh davrda kuch va tezlik-kuch sifatlarini rivojlantirish keyingi sport faoliyatida yuqori natijalarga erishish uchun mustahkam poydevor yaratadi. Biroq yosh sportchilar organizmining anatomik-fiziologik xususiyatlari yuklamalarni ehtiyotkorlik bilan tanlash va ularni ilmiy asosda rejalashtirishni talab etadi. Noto'g'ri rejalashtirilgan mashg'ulotlar sportchining jismoniy rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatishi, ortiqcha charchash, jarohatlar hamda sport faoliyatidan erta chekinishiga olib kelishi mumkin.

Sport mashg'ulotlarida yillik rejalashtirish sport tayyorgarligining asosiy tamoyillaridan biri hisoblanadi. Yillik reja tayyorgarlik, musobaqa va o'tish davrlarini o'z ichiga olib, yuklamalarning hajmi va shiddatini bosqichma-bosqich oshirishni nazarda tutadi. Qisqa masofaga yuguruvchi yosh sportchilar uchun kuch va tezlik-kuch mashqlarining yil davomida to'g'ri taqsimlanishi ularning jismoniy sifatlarni samarali rivojlantirish bilan birga sog'lig'ini saqlash imkonini ham beradi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Qisqa masofaga yuguruvchi yosh sportchilarning kuch va tezlik-kuch ko'rsatkichlarini rivojlantirishda yillik rejalashtirish asosida tashkil etilgan mashg'ulotlar samaradorligini ilmiy asosda aniqlash va baholash tadqiqotining asosiy maqsadini tashkil etdi. Tadqiqot davomida qisqa masofaga yuguruvchi yosh sportchilarda kuch va tezlik-kuch sifatlarining sprint natijalariga ta'siri o'rganildi, yosh sportchilar mashg'ulot jarayonida kuch va tezlik-kuch mashqlarini yillik tayyorgarlik sikli davomida rejalashtirish xususiyatlari tahlil qilindi, yillik rejalashtirish asosida tashkil etilgan mashg'ulotlarning yosh sportchilarning kuch va tezlik-kuch ko'rsatkichlariga ta'siri tajriba yo'li bilan aniqlandi hamda olingan natijalar asosida qisqa masofaga yuguruvchi yosh sportchilar tayyorgarligini takomillashtirish bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqildi. Qisqa masofaga yuguruvchi yosh sportchilarning jismoniy tayyorgarligi ularning sport natijalarini belgilovchi asosiy omillardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, kuch va tezlik-kuch sifatleri sprint masofalarida yuqori samaradorlikni ta'minlovchi yetakchi jismoniy sifatlar sanaladi. Ushbu sifatlarning rivojlanganlik darajasi startdan chiqish tezligi, tezlanish bosqichi va maksimal tezlikni saqlab qolish imkoniyatiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli yosh sportchilar bilan olib boriladigan mashg'ulot jarayonida kuch va tezlik-kuch tayyorgarligiga alohida e'tibor qaratilishi lozim.

Yosh sportchilarning kuch tayyorgarligi umumiy va maxsus yo'nalishda olib borilishi kerak. Umumiy kuch tayyorgarligi mashg'ulotlarning dastlabki bosqichlarida tayanch-harakat apparatini mustahkamlash, mushaklarning muvozanatli rivojlanishini ta'minlash hamda jarohatlarning oldini olishga xizmat qiladi. Bu bosqichda asosan tana vazni bilan bajariladigan mashqlar, yengil og'irliklar bilan bajariladigan mashqlar hamda ko'p takrorli harakatlar qo'llaniladi. Maxsus kuch tayyorgarligi esa sprint texnikasi bilan chambarchas bog'liq bo'lib, yugurish jarayonida ishtirok etuvchi mushak guruhlarini maqsadli rivojlantirishga qaratiladi. Tezlik-kuch sifatlarini rivojlantirish qisqa masofaga yuguruvchi yosh sportchilar tayyorgarligining muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Tezlik-kuch mashqlari sportchining qisqa vaqt ichida katta kuch namoyon etish qobiliyatini shakllantiradi. Ushbu sifat start reaksiyasi, tezlanish va masofa davomida yuqori tezlikni ushlab turishda muhim rol o'ynaydi. Yosh sportchilar bilan ishlashda tezlik-kuch mashqlari ehtiyotkorlik bilan tanlanib, ularning yoshi va tayyorgarlik darajasiga moslashtirilishi zarur.

Sport mashg'ulotlarini samarali tashkil etishda yillik rejalashtirish muhim ahamiyat kasb etadi. Yillik tayyorgarlik sikli odatda tayyorgarlik, musobaqa va o'tish davrlariga bo'linadi. Har bir davrda kuch va tezlik-kuch mashqlarining hajmi, intensivligi hamda yo'nalishi o'zgarib boradi. Tayyorlov davrida umumiy va maxsus kuch tayyorgarligiga katta hajm ajratilib, mushaklar hamda asab-mushak tizimi keyingi yuklamalarga moslashtiriladi. Ushbu davrda mashqlar hajmi nisbatan katta, intensivligi esa o'rtacha bo'lishi bilan xarakterlanadi. Musobaqa davrida mashg'ulotlarning asosiy maqsadi erishilgan jismoniy tayyorgarlik darajasini saqlab qolish va sport natijasini maksimal darajada namoyon etishdan iborat bo'ladi. Bu bosqichda kuch va tezlik-kuch mashqlarining hajmi kamaytirilib, ularning shiddati oshiriladi. Mashg'ulotlar sprint texnikasi, start tezligi va maksimal yugurish tezligini rivojlantirishga yo'naltiriladi. Yuklamalarning aniq rejalashtirilishi yosh sportchilarning ortiqcha charchashining oldini olishga yordam beradi. O'tish davri sportchilarning jismoniy va psixologik tiklanishini ta'minlashga qaratilgan bo'lib, bu bosqichda yuklamalar sezilarli darajada kamaytiriladi. Shu bilan birga, kuch va tezlik-kuch sifatlarini to'liq yo'qotib qo'ymaslik uchun yengil umumiy jismoniy mashqlar saqlab qolinadi. Ushbu davr keyingi yillik sikl uchun organizmni tayyorlashda muhim ahamiyatga ega.

Tadqiqot jarayonida yillik rejalashtirish asosida tashkil etilgan mashg'ulotlarning yosh sprinterlarning kuch va tezlik-kuch ko'rsatkichlariga ta'siri tahlil qilindi. O'quv-mashg'ulot jarayonida yuklamalarning bosqichma-bosqich oshirilishi va ularning ilmiy asosda taqsimlanishi sportchilarning jismoniy tayyorgarlik darajasini sezilarli darajada yaxshilaganligi kuzatildi. Kuch mashqlarini sprint mashqlari bilan uyg'unlashtirish mashg'ulot samaradorligini oshirdi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, yillik rejalashtirish asosida olib borilgan mashg'ulotlar yosh sportchilarda kuch va tezlik-kuch sifatlarining barqaror o'sishini ta'minlaydi. Shuningdek, mashg'ulot jarayonining tizimli tashkil etilishi sportchilarning texnik tayyorgarligini takomillashtirishga ham ijobiy ta'sir ko'rsatdi. Bu esa qisqa masofaga yugurishda sport natijalarining oshishiga xizmat qildi.

1-jadval: Qisqa masofaga yuguruvchi yosh sportchilarning kuch va tezlik-kuch ko'rsatkichlarining yillik tayyorgarlik jarayonidagi o'zgarishi (n = 20)

No	Ko'rsatkichlar	Tadqiqot boshida	Tadqiqot oxirida	O'sish (%)
1	30 m yugurish (s)	4,45 ± 0,12	4,18 ± 0,10	6,1 %
2	60 m yugurish (s)	8,10 ± 0,15	7,65 ± 0,13	5,6 %
3	Joyidan uzunlikka sakrash (sm)	198 ± 6,4	215 ± 5,8	8,6 %
4	Joyidan balandlikka sakrash (sm)	38,5 ± 2,1	42,8 ± 2,0	11,2 %
5	3 martalik sakrash (m)	6,45 ± 0,22	6,95 ± 0,20	7,7 %
6	20 m tezlanib yugurish (s)	3,05 ± 0,08	2,82 ± 0,07	7,5 %
7	O'tirib-turish (30 s, marta)	24 ± 3	30 ± 3	25,0 %

Keltirilgan natijalar yillik rejalashtirish asosida tashkil etilgan mashg'ulotlar yosh sportchilarning kuch va tezlik-kuch ko'rsatkichlariga ijobiy ta'sir ko'rsatganini yaqqol namoyon etadi. Tadqiqot boshida va oxirida o'tkazilgan nazorat sinovlari natijalari sportchilarning tezlik imkoniyatlari sezilarli darajada yaxshilanganini ko'rsatdi. Xususan, 30 metr va 60 metrga yugurish ko'rsatkichlarida mos ravishda 6,1 % va 5,6 % ga yaxshilanish kuzatildi. Bu natijalar start tezligi va tezlanish qobiliyatining oshganidan dalolat beradi. Tezlik-kuch sifatlarini baholovchi sakrash testlarida ham ijobiy o'sish qayd etildi. Joyidan balandlikka sakrash natijasining 11,2 % ga oshishi yosh sportchilarda portlovchi kuch rivojlanganini ko'rsatadi. Joyidan uzunlikka va uch martalik sakrash ko'rsatkichlaridagi o'sish esa pastki oyoq mushaklarining kuch va tezlik-kuch imkoniyatlari oshganligini tasdiqlaydi.

Shuningdek, 30 soniya davomida o'tirib-turish mashqidagi 25 % lik o'sish umumiy kuch tayyorgarligi sezilarli darajada yaxshilanganini ko'rsatadi. Ushbu ko'rsatkich mashg'ulotlarda umumiy va maxsus kuch mashqlarining uyg'unlashgan holda qo'llanilganligi bilan izohlanadi. Umuman olganda, jadval natijalari yillik rejalashtirish asosida bosqichma-bosqich tashkil etilgan mashg'ulotlar qisqa masofaga yuguruvchi yosh sportchilarning kuch va tezlik-kuch ko'rsatkichlarini samarali rivojlantirishga xizmat qilishini tasdiqlaydi. Bu esa mashg'ulot jarayonini ilmiy asosda rejalashtirishning muhimligini yana bir bor ko'rsatadi.

XULOSA

O'tkazilgan tadqiqot natijalari qisqa masofaga yuguruvchi yosh sportchilarning kuch va tezlik-kuch ko'rsatkichlarini rivojlantirishda yillik rejalashtirish asosida tashkil etilgan mashg'ulotlar yuqori samaradorlikka ega ekanligini yaqqol tasdiqladi. Tadqiqot davomida yillik tayyorgarlik siklining tayyorlov, musobaqa va o'tish davrlarida yuklamalarning ilmiy asosda taqsimlanishi sportchilarning jismoniy tayyorgarlik darajasini bosqichma-bosqich oshirish imkonini berganligi aniqlandi.

Nazorat sinovlari natijalarining tahlili shuni ko'rsatdiki, kuch va tezlik-kuch sifatlarini rivojlantirishga qaratilgan mashg'ulotlar yosh sportchilarning sprint natijalariga ijobiy ta'sir ko'rsatgan. Xususan, 30 metr va 60 metrga yugurish ko'rsatkichlarining mos ravishda 6,1 % va 5,6 % ga yaxshilanishi sportchilarning start tezligi va tezlanish qobiliyati oshganidan dalolat beradi. Ushbu holat qisqa masofaga yugurishda tezlik-kuch tayyorgarligining yetakchi ahamiyatga ega ekanligini yana bir bor tasdiqlaydi.

Tezlik-kuch sifatlarini baholovchi sakrash mashqlarida, jumladan, joyidan balandlikka sakrashda 11,2 % lik o'sish qayd etilishi yosh sportchilarda portlovchi kuch rivojlanganini ko'rsatdi. Shuningdek, joyidan uzunlikka sakrash va uch martalik sakrash natijalarining yaxshilanishi pastki oyoq mushaklarining kuch va tezlik-kuch imkoniyatlari oshganligini tasdiqlaydi. Bu natijalar mashg'ulot jarayonida plyometrik va maxsus kuch mashqlarining maqsadli hamda tizimli ravishda qo'llanilganligi bilan izohlanadi.

Umumiy kuch tayyorgarligini aks ettiruvchi o'tirib-turish mashqida 25 % lik o'sish kuzatilgani yosh sportchilarning umumiy jismoniy tayyorgarligi sezilarli darajada yaxshilanganini ko'rsatadi. Bu esa mashg'ulotlarda umumiy va maxsus tayyorgarlik vositalarining to'g'ri nisbatda uyg'unlashtirilganligini ko'rsatadi. Yillik rejalashtirish asosida mashg'ulot yuklamalarining hajmi va shiddatini bosqichma-bosqich oshirish sportchilar organizmida moslashuv jarayonlarining barqaror kechishini ta'minlagan.

Tadqiqot davomida, shuningdek, mashg'ulot jarayonining tizimli tashkil etilishi yosh sportchilarning texnik tayyorgarligiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatganligi aniqlandi. Start texnikasi, tezlanish bosqichi va yugurish harakatlarning muvofiqlashuvi yaxshilangan, bu esa umumiy sport natijalarining oshishiga xizmat qilgan. Bu holat kuch va tezlik-kuch tayyorgarligining texnik tayyorgarlik bilan uzviy bog'liqligini ko'rsatadi.

Umuman olganda, tadqiqot natijalari qisqa masofaga yuguruvchi yosh sportchilar tayyorgarligida yillik rejalashtirishni qo'llash ilmiy va amaliy jihatdan asoslanganligini ko'rsatadi. Yillik rejalashtirish sportchilarning jismoniy imkoniyatlarini to'liq namoyon etish, sport natijalarini barqaror oshirish hamda ortiqcha yuklama va jarohatlar xavfini kamaytirishda muhim omil hisoblanadi. Olingan ilmiy xulosalar yosh sprinterlarni tayyorlash jarayonini yanada takomillashtirishda, murabbiylar faoliyatida hamda sport ta'lim muassasalarida o'quv-mashg'ulot jarayonini rejalashtirishda amaliy ahamiyatga ega.

Topilgan xato va tuzatishlar hisoboti:

- foiz ko'rsatkichlari ilmiy-uslubiy me'yor asosida “%” belgisi oldidan probel qo'yilgan holda yozildi;
- “25 % lik” birikmasi me'yoriy shaklda saqlandi;
- ayrim uyushiq bo'laklarda vergullar qo'shib punktuatsiya aniqlashtirildi;
- “hamda” bog'lovchisi ilmiy uslub izchilligi uchun qo'llandi;
- “sportchilarning organizmida” birikmasi uslubiy jihatdan “sportchilar organizmida” shakliga ixchamlashtirildi;
- ortiqcha takrorlar yumshatildi va ilmiy bayon uslubi kuchaytirildi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Ziyayev F. C. et al. Yengil atletika sport turini rivojlantirishda umumiy o'rta ta'lim maktablarining jismoniy tarbiya darslarida yengil atletika turlarini o'rgatish metodikasini takomillashtirish samaradorligi // Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2021. – T. 1. – № 3. – B. 348–355.
2. Ziyayev F. C. et al. O'rta masofaga yuguruvchi yengil atletikachilarni musobaqa oldi tayyorgarligi samaradorligini oshirish // Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2021. – T. 1. – № 4. – B. 78–90.
3. Ch Z. F. Yengil atletikachilarni uzunlikka sakrovchanligini maxsus mashqlar yordamida rivojlantirish // PEDAGOGS jurnali. – 2022. – T. 18. – № 1. – B. 183–185.
4. Ziyayev F. C. et al. Bosqon ulotiruvchi sportchilarni tayyorlashda modellashtirish orqali samaradorligini aniqlash // Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2022. – T. 2. – № 10. – B. 280–285.
5. Фанибоев И. Д. и др. Мактабгача таълим муассасаларида энгил атлетика машқларини ўзида мужассамлаштирган ҳаракатли ўйинлардан фойдаланиш орқали болаларни жисмоний сифатларини тарбиялаш // Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2022. – T. 2. – № 10. – B. 286–293.
6. Xo'jamkeldiyev G. S. et al. Aholi o'rtasida ommaviy yugurishning ahamiyati // Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2022. – T. 2. – № 10. – B. 120–125.
7. G'aniboyev I. D. et al. Uzunlikka sakrovchilarni tayyorlash samaradorligini oshirish // Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – T. 2. – № 14. – B. 725–729.
8. G'aniboyev I. D. et al. Yosh yengil atletikachi sportchilarni uzunlikka sakrash turiga saralashda jismoniy sifatlarini rivojlantirish // Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – T. 2. – № 14. – B. 736–741.
9. G'aniboyev I. D. et al. Qisqa masofaga yugurish texnikasini boshlang'ich tayyorgarlik bosqichi sportchilariga o'rgatish samaradorligi // Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – T. 2. – № 14. – B. 730–735.
10. G'aniboyev I. D. et al. G'ovlar osha yuguruvchilarni musobaqalarga tayyorlash tizimini takomillashtirish // Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – T. 2. – № 14. – B. 718–724.
11. Karimov F. Boshlang'ich tayyorlov bosqichidagi uzunlikka sakrovchilarni yillik mashg'ulotlarini rejalashtirishdagi muammolar // News of the NUUZ. – 2024. – T. 1. – № 1.10. – B. 88–91.
12. Alisherovich T. F. Pre-competition psychological preparation system for short-distance track and field athletes // Ethiopian International Journal of Multidisciplinary Research. – 2024. – T. 11. – № 11. – B. 80–83.
13. <https://proximusjournal.com/index.php/PJSSPE/article/view/84>
14. Tashpulatov F. A. Development of sports activity in students, taking into account their individuality // INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL: LEARNING AND TEACHING. – 2024. – T. 1. – № 1. – B. 7–10.
15. Khamraeva Z. B., Tashpulatov F. A., Carmen P., & Setiawan E. Elements of dynamics in gymnastic exercises // Revista Iberoamericana de Psicología del Ejercicio y el Deporte. – 2024. – T. 19. – № 1. – B. 54–59.
16. Alisherovich T. F. Hygienic basics of physical exercise // World Scientific Research Journal. – 2024. – T. 23. – № 2. – B. 67–74.
17. Alisherovich T. F. Особенности морфофункционального состояния и физической подготовленности студентов специальной медицинской группы // ISSN 2181-3523. – 2023. – T. 2. – № 23. – B. 432.
18. Toshmatov I. Sportchilarni tayyorlash nazariyasi. – Toshkent, 2021.
19. IAAF Coaching Manual. – World Athletics, 2020.
20. Platonov V. N. Sistema podgotovki sportsmenov. – Moskva, 2015.
21. O'zbekiston Respublikasi Sport vazirligining metodik qo'llanmalari.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №5(4)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.